

GÖZLÜK KULLANICILARININ SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ*

Kader TÜRKÖĞLU¹
M. Erhan TÜRKÖĞLU²
Emin KAYA³

ÖZET

Kullanma oranının yüksekliği, o toplumun gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi kabul edilen ve son asırların en büyük keşfi sayılan gözlük, gözleri dış etkilere karşı koruyan ve insanların net görememe sorununu çözen bir tedavi aracıdır. Eskiden ihtiyaç olarak görülen gözlük günümüzde estetik kaygılarla da tercih edildiği görülmektedir.

Bu çalışmada gözlük kullanıcılarının sorunlarının belirlenmesi ve ortaya konabilecek çözüm önerilerinin tespit edilmesine amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sağlık, Tedavi, Gözlük, Estetik.

GOGGLES USERS PROBLEMS, PROSPECTS AND SOLUTION PROPOSALS

ABSTRACT

Using high rate, it is considered an indicator of the level of development of society and is considered the greatest discovery of the last centuries are eye glasses, eyes, blurred vision. And then people to protect against external influences treatment tool that solves the problem.

This study was to determine the problems of eye wear users expected to contribute to the identification and solution proposals may be laid down.

Key Words: Health, Treatment, Glasses, Aesthetics.

* Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksekokulu tarafından 13-14 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Uluslararası Optisyenlik ve Göz Sağlığı Sempozyumu'nda sunulan bildirinin gözden geçirilmiş tam metin halidir.

¹Öğr. Gör. Kader TÜRKÖĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksek Okulu, yildirinkader@hotmail.com

²Öğr. Gör. Mustafa Erhan TÜRKÖĞLU, Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksek Okulu, mustafaerhanturkoglu@hotmail.com

³Öğr. Gör. Emin KAYA, Süleyman Demirel Üniversitesi Senirkent Meslek Yüksek Okulu, eminkaya@mail.com

1. GİRİŞ

Gözlerimiz varlıkları görüp tanımamızda, bilgi edinmemizde bize yardımcı olan en önemli organımızdır. Modern insanın vazgeçilmezi olan gözlük de kullanıcılarını birçok tehlikeye karşı korumaktadır.

Gözlüğün tarihine bakıldığında ilk geliştirildiği yer kesin olmamakla birlikte çok eskiden beri Çin’de ve Avrupa’da görülmektedir. Türk tarihine bakıldığında Cumhuriyet öncesi bu mesleği yapanların gayrimüslimler olduğu görülmektedir. Cumhuriyet tarihinde özellikle 1980’lerin sonlarına doğru gelişmiştir.

Gözlük kullanıcıları sadece sağlıklı görmek ya da göz problemini çözmek için değil estetik kaygılarla da gözlüğü kullanmaktadır. Gözlük kullanıcılarının, gözlüğün buğulanması, ücretinin fazla olması, oksitlenmesi, optisyenlerin davranışları vb. birçok problemi vardır.

Yaptığımız anket çalışması ile gözlük kullanıcılarının sorunları ortaya çıkarılmaya çalışılmış ve beklentileri sorularak çözüm aramaya çalışılmıştır.

2. SAĞLIK ve GÖZ SAĞLIĞI

Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar insanoğlu sağlıkla ilgili türlü arayış ve yaklaşımlarda bulunmuştur. Sağlığın nasıl anlaşıldığına bağlı olarak da sağlık hizmetleri gelişmiştir. Bugün en çok kabul gören, Dünya Sağlık Örgütü’nce yapılan tanıma göre sağlık; “yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, beden, ruhen ve sosyal yönden tam bir iyilik halidir”. Bu tanımda tam bir iyilik halinin ne olduğu konusunda tartışmalar olsa bile, sağlık kavramının boyutları ağırlık kazanmaktadır (Altın, 2008:3).

Gözlerimiz varlıkları görüp tanımamızda, bilgi edinmemizde bize yardımcı olan en önemli organımızdır. Bu nedenle, vücudumuzun diğer organları gibi, gözlerimizin sağlığına da dikkat etmeliyiz. Göz kusurları doğuştan olabildiği gibi sonradan da ortaya çıkabilir (www.ansiklopedim.info).

Astigmat, miyop, hipermetrop, arpacık, göz tansiyonu, göz tembelliği, katarakt, şaşılık, gece körlüğü, göz ağrısı, göz kanlanması, göz alerjisi, göz kuruluğu ve göz sulanması, göz kapağı şişliği başlıca göz hastalıkları arasındadır (www.medlinehastaneleri.com).

3. GÖZLÜK KAVRAMI, KAPSAMI ve TARİHİ

Kullanma oranının yüksekliği, o toplumun gelişmişlik düzeyinin de bir göstergesi kabul edilen ve son asırların en büyük keşfi sayılan gözlük, gözleri dış etkilere karşı koruyan ve insanların net görememe sorununu çözen bir tedavi aracıdır. Başlangıçta estetik kaygılardan uzak sadece net görmeyi

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

sağlayan bu araç, oda olgusuyla beraber büyük bir değişim göstermiş, eskiden ihtiyaç olarak görülen gözlüğe günümüzde bu çok önemli sağlık gereci olması niteliği yanında estetik özelliği ile de bir aksesuar olarak takılmaya başlanmıştır.

Gözlüğün ilk olarak nerede geliştirildiği kesin olarak bilinmemekle beraber, çok eskilerden beri Çin'de ve Avrupa'da, okumak için çerçeveye tutturulmuş büyütücü mercekler yaygın olarak kullanılmıştır. Türkiye'de gözlükçülük, 1940 tarihli, 3958 Sayılı Kanun ile yasal bir meslek kimliğini kazanmıştır. Osmanlı'nın değişik kültür ortamından gelen meslek ustalarının, Cumhuriyet Dönemi'nde de gözlükçülük dalında devam ettiğini görmekteyiz (Bulut, 2004:1).

Gözlüğün kapsamına bakıldığında, Optik (Numaralı), Güneş ve Sportif faaliyetlerde, çalışma ortamında kullanılan koruyucu gözlükler, olarak üç gruba ayırabiliriz. Gözlük mağazalarında satılan optik ve güneş gözlüklerinin çerçeveleri metal türleri, asetat, plastik, optyl ve karbon materyallerden oluşmaktadır. Koruyucu iş gözlüklerine, örnek olarak kaynak gözlükleri, iş güvenliği gereçleri temin edilen iş yerlerinde satılmaktadır(Bulut, 2004:1-4).

4. GÖZLÜK KULLANMAMANIN ZARARLARI ve GÖZLÜK KULLANIMININ FAYDALARI

Gözlüğün, görme kusurlarını düzeltmek ve gözü zararlı kozmik ışıklardan korumak gibi iki temel fonksiyonu yanında bir de yaşamsal fonksiyonu daha vardır ki bu niteliği çok fazla bilinmez. Gözlüğün, doğanın bize sunduğu en olağanüstü ve en narin organ olan gözümüzü dış etkilerden korumak gibi bir faydası vardır ki bu yararı hep göz ardı edilir veya görmezlikten gelinir. Göz yaralanmalarının nedenlerinin başlıcaları ise şunlardır:

- Göze yabancı cisim kaçması veya metal çapakları, cam kırıkları gibi parçaların göze saplanması,
- Göze yabancı cisim çarpması, darbe ve travmaya maruz kalması,
- Gözün; alev, basınçlı buhar ve kızgın sıvı püskürmesiyle yanması,
- Gözün; asit, alkali gibi güçlü kimyasallarla yanması,
- Gözün; ışınlarla(zararlı ultraviyole, lazer, enfraruj gibi) yanması,
- Göze bulaşıcı hastalık virüs, bakteri, parazitlerini ihtiva eden sıvı veya toz sıçraması.

Gözümüz günlük yaşam aktivitemiz içinde birçok tehlikeye maruz kalır. Gözlük bu tehlikelerin büyük bir bölümünden gözümüzü korur. Bu risklerle sürekli karşılaşılan iş yerlerinde koruyucu gözlükler kullanılması

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

yasal bir zorunluluktur. Yukarıda sıralanan gözü yaralayan nedenlerin çözümü bizi gözlük kullanmanın faydalarına götürecektir.

Riskli işler yapanların çoğu işlerindeki risklerin bilincindedir çünkü bu konuda sürekli uyarılır ve hatta uymazlarsa cezalandırılırlar. Risklerden habersiz yaşayan ve belki fazla umursamayan çok büyük bir kitle bu konuda hiçbir uyarı almayanlardır. Yukarıda bahsedilen tehlike ve kazaların büyük bir kısmını gözlük kullanan bir insan, kullanmayan birine oranla daha az zarar göyerek belki de hiç zarar görmeden atlatabilir. Özellikle trafik kazalarında kırılan cam parçaları küçük bir mermi gibi yüze ve göze zarar verebilir. Plastik camlı bir gözlük büyük bir oranda bu parçalardan gözü korur. Keza fırtına veya hortumlarda havalanan cisimler veya partiküller gözü yaralayabilecek kadar süratli hareket ederler.

Teknoloji daha da gelişecek ve buna paralel olarak gözlüklerin fonksiyonları da çeşitlenecektir. Çok yakın bir gelecekte gece görüşlü gözlükler, üç boyutlu görüntü veren sanal gözlükler, navigasyonlu gözlükler, siste görmeyi sağlayan gözlükler, makro büyütme mikroskop özellikli gözlükler, uzak görüşü dürbün gibi artıran gözlükler, gözlerimizin görüş kalitesini hayal edilemez boyutlara taşıyacaklardır.

Gözlük, modern insanın vazgeçilmezidir. Geçici bir süre hakkında yapılan “gözlüklerinizden kurtulun” propagandası onun gelecekteki yerini ve yararını engellemez denilmektedir (www.optiktunali.com).

5. TÜRKİYE’DE GÖZLÜK SEKTÖRÜ ve TARİHİ GELİŞİMİ

Gözlükçülük, Cumhuriyet öncesi Osmanlı İmparatorluğu’nda genellikle Rum, Ermeni ve Yahudi tebaa tarafından icra edildiği görülmektedir. Osmanlı döneminde, münferit gözlükçü müessesesine rastlanmamaktadır. Meslek, saatçilik, eczacılık, aktarlık, kuyumculuk gibi meslekler ile birlikte icra edilen bir yan uğraş durumundadır. Türklerin gözlükçülük mesleğinin içine girmesi gayrimüslim ustaların yanında yetişmeleri sayesinde olduğu görülmektedir. O yıllarda meslek Avrupa ile yakın ilişkisi olan gayrimüslimlerin tek elindedir (Aydın, Toksoy, Çaldıran, 2005: 122).

Cumhuriyet sonrası Türkiye’de gözlük sektörü 80 öncesi ve sonrası olarak 2 döneme ayrılıyor. 80 öncesi ithalatın kısıtlı olması ve ülkenin dış dünyaya kapalı olmasından dolayı, gerek materyal, gerek aksesuar ve en önemlisi model ve çeşitlilik bazında son derece geri kalmış ve tüketici beğenisinden uzak ürünler yer alırken; sektör 80 sonrasında değişim ve gelişim sürecine ulaştığı görülmektedir. Ancak bununla birlikte taklit, standart dışı ürünlerin ithalatında da hızlanma olduğu belirtilmektedir (www.ekonomik-cozum.com)

Optisyenlik müesseseleri, T.C. Sağlık Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde çalışan, özel meslek kanunu olan, çok önemli bir sağlık

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

mesleğidir. 4600 gözlükçü/optisyen ve 20.000 çalışanı ile 100.000 kişiye varan aileleri bu sektörden geçimini sağlamaktadır. 4600 gözlükçünün tamamına yakını SGK ile sözleşmeli gözlükçüdür. Sektörün, yıllardan beri sosyal güvenlik kurumları hak sahiplerine ve devlet memurlarına hizmet verdiği belirtilmektedir. Aylarca parasını tahsil edemediği dönemlerde dahi hizmetini aksatmadığı, yükümlülüklerini ve sorumluluklarını yerine getirdiği belirtilmektedir. Toplam sağlık giderlerinin içinde, yüzde birden daha az bir pay almakta olduğu sektörde, bir optisyenlik müessesesi günde ortalama 5-7 adet reçete yapabildiği vurgulanmaktadır (<http://www.turkiyegazetesi.com.tr>).

6. TÜRKİYE'DE GÖZLÜK TÜKETİMİ

Türkiye'de Optik Sektörü AB ülkelerine göre çok daha farklı bir konumdadır. Gözlük kullanma oranı gelişmiş ülkelerde % 55 civarında olurken, Türkiye'de bu oran ne yazık ki % 18'ler civarındadır.

Türkiye'de gözlük kullanımının yetersiz olmasının sebepleri şu şekilde sıralanmaktadır;

- Türk halkının göz sağlığı ve gözlük kullanımı konusunda yeterli düzeyde bilgisi yoktur.
- Gerek Kamu kuruluşları, gerekse özel kuruluşlar tarafından göz taramaları yapılmamaktadır.
- Nüfusa göre sayıları az olan göz doktorları özellikle gelişmiş olan yerlerde bulunmaktadır.
- Toplum birey olarak göz sağlığına önem vermemektedir.

Bu rakamlar Türk insanının göz sağlığının AB'ye göre çok daha iyi olduğunu göstermemektedir, bilakis göz kusurunun farkında olmayan birçok kişi ülkede mevcuttur. Gözlük kullanımının azlığını ülkenin genel ekonomik sebeplerine de dayandırabiliriz. Türk halkının acil olarak gözlük, göz kusuru ve göz sağlığı hakkında bilgilendirilmesi gerekir (İTO, 2006: Türkiye'de Optik Sektörü).

Türkiye'de gözlük kullanım oranı ortalama yüzde 15-20 aralığında seyrettiği görülmektedir. Yıllık görme kusuru muayene ihtiyacının ise 30 milyon kişi olduğu bilinmektedir. Oran, genç ve 40 yaş üstü nüfusa eşit şekilde dağılmış durumda fakat son yıllarda artan bilgisayar kullanımıyla, gözlük kullanımı da her geçen gün artış eğilimindedir.

Türkiye'de yılda ortalama 12 milyon gözlük tüketimi olduğu belirtilmektedir. Gözlük tüketimi konusunda bilinçlenmek için doğru ve yeterli bilgiye sahip olan optisyenlerin önemi büyüktür. Ayrıca, internetten satın alınan ürünlerde tüketicinin sıkıntı yaşamaması adına istediği ürünün mutlaka orijinalliğine (tamamı olmasa da büyük oranda taklit ürün var), garantisinin kim tarafından ne şekilde verildiğine dikkat edilerek almasında yarar olduğu savunulmaktadır. Gözlük her ne kadar sağlık için kullanılan bir

protez şekli olsa da hem estetik açıdan hem de kullanım rahatlığı için kişinin yüzüne uygun olması gerekir (www.timeturk.com).

7. GÖZLÜK KULLANANLARIN SORUNLARI, BEKLENTİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA ÖRNEĞİ

7.1. Araştırmanın Konusu ve Amacı

Araştırmanın konusu gözlük kullanıcılarının sorunları, beklentileri ve çözüm önerileri hakkında bilgi edinmek özeldir. Isparta’da yaşayan bireylerin gözlük kullanırken yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümündeki önerileri incelenmektedir. Araştırmanın amacı gözlük kullanıcılarının sorunlarının açıklığa kavuşturulmasıdır.

7.2. Araştırmanın Yöntemi ve Kapsamı

Araştırmanın kapsamı Isparta İlinde yaşayan bir kısım gözlük kullanıcılarıdır. Isparta İlinde gözlük kullanıcı sayısı tam bilinemediğinden araştırmanın 100 kişi üzerinde yapılması kararlaştırılmıştır. Çalışmada yüz yüze anket yöntemi uygulanmıştır. Anket 15 sorudan oluşmaktadır. Ankette birden fazla şık işaretlenebilen çoktan seçmeli sorular da mevcuttur. Anket çalışması SPSS 15.0 versiyonu kullanılarak değerlendirilmiştir.

7.3. Araştırmanın Bulguları

Anket SPSS 15,0 versiyonu uygulanarak değerlendirilmiş ve çizelgeler halinde sunulmuştur. Anketin tamamı Ek 1’de verilmiştir.

7.3.1. Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımı

Araştırma yapılan gözlük kullanıcılarında erkek sayısı daha fazladır. Ama kadında erkek sayısına yakındır. Araştırmaya katılan 100 kişiden 57 kişisi erkek, 43 kişisi ise kadındır. Bunların toplam içindeki oranı ise sırasıyla % 57 ve % 43’dir.

Çizelge 7.1.

Araştırmaya Katılanların Cinsiyet Dağılımı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Erkek	57	57,0	57,0	57,0
Kadın	43	43,0	43,0	100,0
Toplam	100	100,0	100,0	

7.3.2. Araştırmaya Katılanların Doğum Yeri Dağılımı

Araştırmaya katılan 100 kişiden 61'i Isparta ilçe, 33'ü Isparta merkez, 3'ü Isparta belediye, 3'ü Isparta köy doğumludur. Bunların toplam içindeki oranı ise % 61'i Isparta ilçe, % 33'ü Isparta merkez, % 3'ü Isparta belediye, % 3'ü Isparta köy doğumludur.

Çizelge 7.2.

Araştırmaya Katılanların Doğum Yeri Dağılımı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Isparta merkez	33	33,0	33,0	33,0
Isparta belediye	3	3,0	3,0	36,0
Isparta köy	3	3,0	3,0	39,0
Isparta ilçe	61	61,0	61,0	100,0
Toplam	100	100,0	100,0	

7.3.3. Araştırmaya Katılanların Yaş Dağılımı

Araştırmamızın büyük bölümünü 18-25 yaş grubundaki bireyler oluşturmaktadır. 18-25 yaş grubunun görüşülme oranı % 68'dir. 26-35 yaş grubundakiler tüm görüşülenlerin % 16'sını, 36-50 yaş grubundakiler % 6'sını, 40-60 yaş grubundakiler % 5'ini ve 60 ve üzeri yaş grubundakiler % 5'ini oluşturmaktadır.

Çizelge 7.3.

Araştırmaya Katılanların Yaş Dağılımı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
18-25	68	68,0	68,0	68,0
26-35	16	16,0	16,0	84,0
36-40	6	6,0	6,0	90,0
40-60	5	5,0	5,0	95,0
60 ve üzeri	5	5,0	5,0	100,0
Toplam	100	100,0	100,0	

7.3.4. Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumu

Araştırmaya katılanların % 66'sı fakülte/yüksekokul mezunudur. Bireylerin % 16'sı lise, % 13'ü lisansüstü, % 5'i ilköğretim mezunudur.

Çizelge 7.4.

Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumu

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
İlköğretim	5	5,0	5,0	5,0
Lise	16	16,0	16,0	21,0
Fakülte/Yüksekokul	66	66,0	66,0	87,0
Lisansüstü	13	13,0	13,0	100,0
Toplam	100	100,0	100,0	

7.3.5. Araştırmaya Katılanların Hangi Tür Gözlük Kullandığı

Araştırmaya katılanların hangi tür gözlük kullandığı incelendiğinde bireylerin % 46'sının uzağı göremediği için uzak gözlüğü, % 24'ünün hem uzağı göremeyip hem de astigmat olduğu için uzak ve astigmat içeren gözlük, % 15'inin diğer şikâyetleri işaretlediği yani başka bir durumdan dolayı gözlük, % 12'sinin yakını göremediği için yakın gözlüğü, % 3'ünün hem yakını göremediği hem de astigmat olduğu için yakın ve astigmat içeren gözlük kullandığı anlaşılmaktadır.

Çizelge 7.5.

Araştırmaya Katılanların Hangi Tür Gözlük Kullandığı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Uzağı göremiyorum (miyop)	46	46,0	46,0	46,0
Yakını göremiyorum (presbiyopi)	12	12,0	12,0	58,0
Uzağı göremiyorum (miyop) ve astigmat mevcut	24	24,0	24,0	82,0
Yakını göremiyorum (presbiyopi) ve astigmat mevcut	3	3,0	3,0	85,0
Diğer	15	15,0	15,0	100,0
Toplam	100	100,0	100,0	

Çizelge 7.6.da araştırmaya katılanların yaş dağılımına göre hangi tür gözlük kullandığı incelenmektedir. Yaşı 18-25 arasında olanların ne tür gözlük kullandığı incelendiğinde % 55,9'unun uzağı göremiyorum (miyop) dediği, % 2,9'unun yakını göremiyorum (presbiyopi) dediği, % 26,5'inin uzağı göremiyorum (miyop) ve astigmat mevcut dediği, % 1,5'inin yakını göremiyorum (presbiyopi) ve astigmat mevcut dediği, % 13,2'sinin diğer türlerde gözlük dediği anlaşılmıştır. Yaşı 26-35 arasında olanların ne tür gözlük kullandığı incelendiğinde % 37,5'inin uzağı göremiyorum (miyop) dediği, % 6,3'ünün yakını göremiyorum (presbiyopi) dediği, % 18,8'inin uzağı göremiyorum (miyop) ve astigmat mevcut dediği, % 0'ının yakını göremiyorum (presbiyopi) ve astigmat mevcut dediği, % 37,5'inin diğer türlerde gözlük dediği anlaşılmıştır. Yaşı 36-40 arasında olanların ne tür

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

gözlük kullandığı incelendiğinde % 0'nın uzağı göremiyorum(miyop) dediği, % 33,3'ünün yakını göremiyorum(prespiyopi) dediği, % 33,3'ünün uzağı göremiyorum(miyop) ve astigmat mevcut dediği, % 33,3'ünün yakını göremiyorum(prespiyopi) ve astigmat mevcut dediği, % 0'nın diğer türlerde gözlük dediği anlaşılmıştır. Yaşı 40-60 arasında olanların ne tür gözlük kullandığı incelendiğinde % 20'sinin uzağı göremiyorum(miyop) dediği, % 60'ının yakını göremiyorum(prespiyopi) dediği, % 20'sinin uzağı göremiyorum(miyop) ve astigmat mevcut dediği, % 0'nın yakını göremiyorum(prespiyopi) ve astigmat mevcut dediği, % 0'nın diğer türlerde gözlük dediği anlaşılmıştır. Yaşı 60 ve üzeri arasında olanların ne tür gözlük kullandığı incelendiğinde % 20'sinin uzağı göremiyorum(miyop) dediği, % 80'inin yakını göremiyorum(prespiyopi) dediği, % 0'nın uzağı göremiyorum(miyop) ve astigmat mevcut dediği, % 0'nın yakını göremiyorum(prespiyopi) ve astigmat mevcut dediği, % 0'nın diğer türlerde gözlük dediği anlaşılmıştır.

Çizelge: 7.6.

	Araştırmaya Katılanların Hangi Tür Gözlük Kullandığı						Toplam
	Uzağı göremiyorum (miyop)	Yakını göremiyorum (prespiyopi)	Uzağı göremiyorum (miyop) ve astigmat mevcut	Yakını göremiyorum (prespiyopi) ve astigmat mevcut	Diğer		
Araştırmaya Katılanların Yaş Dağılımı	18-25 Sayı	38	2	18	1	9	68
	Yüzde	55,9%	2,9%	26,5%	1,5%	13,2%	100%
26-35	Sayı	6	1	3	0	6	16
	Yüzde	37,5%	6,3%	18,8%	,0%	37,5%	100%
36-40	Sayı	0	2	2	2	0	6
	Yüzde	,0%	33,3%	33,3%	33,3%	,0%	100%
40-60	Sayı	1	3	1	0	0	5
	Yüzde	20,0%	60,0%	20,0%	,0%	,0%	100%
60 ve üzeri	Sayı	1	4	0	0	0	5
	Yüzde	20,0%	80,0%	,0%	,0%	,0%	100%
Toplam	Sayı	46	12	24	3	15	100
	Yüzde	46,0%	12,0%	24,0%	3,0%	15,0%	100%

7.3.6. Araştırmaya Katılanların Hangi Tür Optik Gereç Kullandığı

Araştırmaya katılan 100 kişiden büyük çoğunluğu oluşturan 82 kişinin gözlük kullandığı anlaşılmaktadır. 10 kişinin lens ve 8 kişinin herhangi optik gereç kullanmadığı anlaşılmaktadır. Bunların toplam içindeki oranına bakıldığında % 82'sinin gözlük kullandığı, % 10'unun lens kullandığı ve % 8'inin herhangi bir optik yardımcı kullanmadığı anlaşılmaktadır.

Çizelge 7.7.

Araştırmaya Katılanların Hangi Tür Optik Gereç Kullandığı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Herhangi bir optik yardımcı kullanmıyorum	8	8,0	8,0	8,0
Gözlük kullanıyorum	82	82,0	82,0	90,0
Lens kullanıyorum	10	10,0	10,0	100,0
Toplam	100	100,0	100,0	

7.3.7. Araştırmaya Katılanların Hangi Periyotlarda Göz Doktoruna Gittiği

Araştırmaya katılan bireylerden 3'ü bu soruyu cevaplamamıştır. Araştırmaya katılan bireylerin % 36,1'inin yılda bir, % 24,7'sinin iki yılda bir, % 18,6'sının altı ayda bir, % 6,2'sinin üç yılda bir, % 4,1'inin beş yılda bir göz doktoruna gittiği anlaşılmaktadır. % 10,3'ü diğer periyotlarda cevabını vermiştir.

Çizelge 7.8.

Araştırmaya Katılanların Hangi Periyotlarda Göz Doktoruna Gittiği

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
6 ay	18	18,0	18,6	18,6
1 yıl	35	35,0	36,1	54,6
2 yıl	24	24,0	24,7	79,4
3 yıl	6	6,0	6,2	85,6
5 yıl	4	4,0	4,1	89,7
Diğer	10	10,0	10,3	100,0
Toplam	97	97,0	100,0	
Cevapsız	3	3,0		
Genel Toplam	100	100,0		

Çizelge 7.9.da araştırmaya katılanların eğitim durumuna göre hangi periyotlarda göz doktoruna gittiği incelenmektedir. Eğitim durumu ilkököl olanların göz doktoruna gitme periyodu % 60'ının altı ayda bir, % 0'ının bir yılda bir, % 0'ının iki yılda bir, % 40'ının üç yılda bir, % 0'ının beş yılda bir, % 0'nın diğer periyotlardadır. Eğitim durumu lise olanların göz doktoruna gitme periyodu % 18,8'inin altı ayda bir, %44'ünün bir yılda bir, % 12,5'min iki yılda bir, % 6,3'ünün üç yılda bir, % 6,3'ünün beş yılda bir, % 13'ünün diğer periyotlardadır. Eğitim durumu fakülte/yüksekökööl olanların göz doktoruna gitme periyodu % 17,5'inin altı ayda bir, % 37'sinin bir yılda bir,

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

% 28,6'sının iki yılda bir, % 3,2'sinin üç yılda bir, % 3,2'sinin beş yılda bir, % 11'inin diğer periyotlardadır. Eğitim durumu lisansüstü olanların göz doktoruna gitme periyodu % 7,7'sinin altı ayda bir, % 38'inin bir yılda bir, % 30,8'inin iki yılda bir, % 7,7'sinin üç yılda bir, % 7,7'sinin beş yılda bir, % 7,7'sinin diğer periyotlardadır.

Çizelge 7.9.

			Araştırmaya Katılanların Hangi Periyotlarda Göz Doktoruna Gittiği						Toplam
			6 ay	1 yıl	2 yıl	3 yıl	5 yıl	Diğer	
Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumu	İlköğretim	Sayı	3	0	0	2	0	0	5
		Yüzde	60,0%	,0%	,0%	40%	,0%	,0%	100,0%
	Lise	Sayı	3	7	2	1	1	2	16
		Yüzde	18,8%	44%	12,5%	6,3%	6,3%	13%	100,0%
	Fakülte/ Yüksekokul	Sayı	11	23	18	2	2	7	63
		Yüzde	17,5%	37%	28,6%	3,2%	3,2%	11%	100,0%
	Lisansüstü	Sayı	1	5	4	1	1	1	13
		Yüzde	7,7%	38%	30,8%	7,7%	7,7%	7,7%	100,0%
Toplam		Sayı	18	35	24	6	4	10	97
		Yüzde	18,6%	36%	24,7%	6,2%	4,1%	10%	100,0%

7.3.8. Araştırmaya Katılanların Gözlüğü Hangi Amaçla Kullandığı

Araştırmaya katılan 100 kişiden 79'u görme bozukluğunu düzeltmek için, 7'si güneş ve zararlı ışıklardan korumak için, 7'si diğer amaçlardan dolayı, 3'ü estetik görünüm için gözlük kullanmaktadır. Oran olarak ifade edersek % 82,3'ü görme bozukluğunu düzeltmek, % 7,3'ü güneş ve zararlı ışıklardan korumak, % 7,3'ü diğer amaçlar ve % 3,1'i estetik görünüm cevabını vermiştir.

Çizelge 7.10.

Araştırmaya Katılanların Gözlüğü Hangi Amaçla Kullandığı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Estetik görünüm	3	3,0	3,1	3,1
Görme bozukluğunu düzeltmek	79	79,0	82,3	85,4
Güneş ve zararlı ışıklardan korunmak için	7	7,0	7,3	92,7
Diğer	7	7,0	7,3	100,0
Toplam	96	96,0	100,0	
Cevapsız	4	4,0		
Genel Toplam	100	100,0		

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

Çizelge 7.11.de araştırmaya katılanların eğitim durumuna göre gözlüğü hangi amaç ile kullandığı incelenmektedir. Eğitim durumu ilköğretim olanların gözlüğü hangi amaçla kullandığı konusunda % 0'ının estetik görünüm için, % 80'inin görme bozukluğunu düzeltmek için, % 20'sinin güneş ve zararlı ışıklardan korunmak için, % 0'ının diğer amaçlardan dolayı gözlük kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu lise olanların gözlüğü hangi amaçla kullandığı konusunda % 0'ının estetik görünüm için, % 86,7'sinin görme bozukluğunu düzeltmek için, % 6,7'sinin güneş ve zararlı ışıklardan korunmak için, % 6,7'sinin diğer amaçlardan dolayı gözlük kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu fakülte yükseköğretim olanların gözlüğü hangi amaçla kullandığı konusunda % 3,2'sinin estetik görünüm için, % 81'inin görme bozukluğunu düzeltmek için, % 6,3'ünün güneş ve zararlı ışıklardan korunmak için, % 9,5'inin diğer amaçlardan dolayı gözlük kullandığı sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu lisansüstü olanların gözlüğü hangi amaçla kullandığı konusunda % 7,7'sinin estetik görünüm için, % 84,6'sının görme bozukluğunu düzeltmek için, % 7,7'sinin güneş ve zararlı ışıklardan korunmak için, % 0'ının diğer amaçlardan dolayı gözlük kullandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çizelge 7.11.

	Araştırmaya Katılanların Gözlüğü Hangi Amaç İle Kullandığı				Diğer	Toplam
	Estetik görünüm	Görme bozukluğunu düzeltmek	Güneş ve zararlı ışıklardan korunmak için			
Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumu	İlköğretim Sayı	0	4	1	0	5
	Yüzde	,0%	80,0%	20,0%	,0%	100,0%
Lise	Sayı	0	13	1	1	15
	Yüzde	,0%	86,7%	6,7%	6,7%	100,0%
Fakülte/ Yükseköğretim	Sayı	2	51	4	6	63
	Yüzde	3,2%	81,0%	6,3%	9,5%	100,0%
Lisansüstü	Sayı	1	11	1	0	13
	Yüzde	7,7%	84,6%	7,7%	,0%	100,0%
Toplam	Sayı	3	79	7	7	96
	Yüzde	3,1%	82,3%	7,3%	7,3%	100,0%

7.3.9. Araştırmaya Katılanların Ne Kadar Süredir Gözlük Kullandığı

Araştırmaya katılan bireylerin 4'ü bu soruyu cevaplamamıştır. % 24'ünün 1 yıl-3 yıl arasında gözlük kullandığı, % 16,7'sinin 6 ay-1 yıl arasında gözlük kullandığı, % 15,6'sının 6 yıl-8 yıl arasında gözlük kullandığı, % 15,6'sının 10 yıl ve üzeri süredir gözlük kullandığı, % 14,6'sının 3 yıl-6 yıl arasında gözlük kullandığı, % 9,4'ünün 1 ay-6 ay arasında gözlük kullandığı, % 4,2'sinin 1 aydan daha az süredir gözlük kullandığı anlaşılmaktadır.

Çizelge 7.12.

Araştırmaya Katılanların Ne Kadar Süredir Gözlük Kullandığı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
1 aydan daha az	4	4,0	4,2	4,2
1 ay-6 ay	9	9,0	9,4	13,5
6 ay-1 yıl	16	16,0	16,7	30,2
1 yıl-3 yıl	23	23,0	24,0	54,2
3 yıl- 6 yıl	14	14,0	14,6	68,8
6 yıl- 8 yıl	15	15,0	15,6	84,4
10 yıl ve üzeri	15	15,0	15,6	100,0
Toplam	96	96,0	100,0	
Cevapsız	4	4,0		
Genel Toplam	100	100,0		

7.3.10. Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımının Görme Durumunu İyi Hale Getirip Getirmediği

Araştırmaya katılan 100 kişiden 74'ü gözlük kullanımının görme durumunu iyi hale getirdiğini, 22'si ise gözlük kullanımının görme durumunu iyi hale getirmediğini bildirmiştir. Bireylerin 4'ü bu soruya cevap vermemiştir. Oran olarak ifade etmek gerekirse % 77,1'i gözlük kullanımının görme durumunu iyi hale getirdiğini, % 22,9'u gözlük kullanımının görme durumunu iyi hale getirmediğini ifade etmiştir.

Çizelge 7.13.

Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımının Görme Durumunu İyi Hale Getirip Getirmediği

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Evet	74	74,0	77,1	77,1
Hayır	22	22,0	22,9	100,0
Toplam	96	96,0	100,0	
Cevapsız	4	4,0		
Genel Toplam	100	100,0		

7.3.11. Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımına Nasıl Karar Verdiği

Araştırmaya katılan 100 kişinin gözlük kullanımına nasıl karar verdiği araştırıldığında 76'sı doktor tavsiyesiyle, 15'i kendi isteğiyle, 3'ü diğer, 2'si optisyen tavsiyesiyle cevabını vermiştir. Bireylerin 4'ü bu soruyu

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

cevaplamamıştır. Araştırmaya katılan bireylerin gözlük kullanımına nasıl karar verdiği oran olarak ifade edildiğinde % 79,2'si doktor önerisiyle, % 15,6'sı kendi isteğiyle %3,1'i diğer, % 2,1'i optisyen tavsiyesiyle cevabını vermiştir.

Çizelge 7.14.

Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımına Nasıl Karar Verdiği				
	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Doktor önerisiyle	76	76,0	79,2	79,2
Optisyen tavsiyesiyle	2	2,0	2,1	81,3
Kendi isteğiyle	15	15,0	15,6	96,9
Diğer	3	3,0	3,1	100,0
Toplam	96	96,0	100,0	
Cevapsız	4	4,0		
Genel Toplam	100	100,0		

Çizelge 7.15.de araştırmaya katılanların eğitim durumuna göre gözlük kullanımına nasıl karar verdiği incelenmektedir. Eğitim durumu ilkökul olanların gözlük kullanımına nasıl karar verdiği konusunda % 80'inin doktor tavsiyesi ile % 0'mın optisyen tavsiyesi ile % 20'sinin kendi isteği ile % 0'mın diğer durumlardan dolayı gözlük kullanımına karar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu lise olanların gözlük kullanımına nasıl karar verdiği konusunda % 66,7'sinin doktor tavsiyesi ile % 6,7'sinin optisyen tavsiyesi ile % 20'sinin kendi isteği ile % 6,7'sinin diğer durumlardan dolayı gözlük kullanımına karar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu fakülte/yüksek okul olanların gözlük kullanımına nasıl karar verdiği konusunda % 84,1'inin doktor tavsiyesi ile % 1,6'sının optisyen tavsiyesi ile, % 11,1'inin kendi isteği ile, % 3,2'sinin diğer durumlardan dolayı gözlük kullanımına karar verdiği sonucuna ulaşılmıştır. Eğitim durumu lisansüstü olanların gözlük kullanımına nasıl karar verdiği konusunda % 69,2'sinin doktor tavsiyesi ile % 0'mın optisyen tavsiyesi ile % 30,8'inin kendi isteği ile % 0'mın diğer durumlardan dolayı gözlük kullanımına karar verdiği sonucuna ulaşılmıştır.

Çizelge 7.15.

			Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımına Nasıl Karar Verdiği				Toplam
			Doktor önerisiyle	Optisyen tavsiyesiyle	Kendi isteğiyle	Diğer	
Araştırmaya Katılanların Eğitim Durumu	İlköğretim	Sayı	4	0	1	0	5
		Yüzde	80,0%	,0%	20,0%	,0%	100,0%
	Lise	Sayı	10	1	3	1	15
		Yüzde	66,7%	6,7%	20,0%	6,7%	100,0%
	Fakülte/ Yüksekokul	Sayı	53	1	7	2	63
		Yüzde	84,1%	1,6%	11,1%	3,2%	100,0%
Lisansüstü	Sayı	9	0	4	0	13	
	Yüzde	69,2%	,0%	30,8%	,0%	100,0%	
Toplam		Sayı	76	2	15	3	96
		Yüzde	79,2%	2,1%	15,6%	3,1%	100,0%

7.3.12. Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanırken Herhangi Bir Sorunla Karşılaşıp Karşılaşmadığı

Araştırmaya Katılan 100 kişiden 54'ü gözlük kullanımında sorunla karşılaşırken, 42'si gözlük kullanımında sorunla karşılaşmamaktadır. Bireylerin 4'ü bu soruya cevap vermemiştir. Oran olarak ifade edersek % 56,3'ü gözlük kullanımında sorunla karşılaşırken, % 43,8'i gözlük kullanımında sorunla karşılaşmamaktadır.

Çizelge 7.16.

Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanırken Herhangi Bir Sorunla Karşılaşıp Karşılaşmadığı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Evet	54	54,0	56,3	56,3
Hayır	42	42,0	43,8	100,0
Toplam	96	96,0	100,0	
Cevapsız	4	4,0		
Genel Toplam	100	100,0		

7.3.13. Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımında Karşılaştığı Sorunlar

Araştırmaya katılan kişilerden gözlük kullanımında sorunla karşılaşan çizelge 7.16'da görüldüğü gibi 54 kişi mevcuttur. Birden fazla seçeneğin işaretlenebilme serbestisi verilen gözlük kullanımında karşılaşılan sorunlar hakkında 54 kişiden toplamda 112 cevap alınmıştır. Araştırmaya katılanların verdiği cevaplara baktığımızda % 31,3 oranında gözlük camlarının kirlenmesi, tozlanması, parmak izi olması, camın kırılabilirliği, % 25,9 oranında gözlük camının buğulanması, % 22,3 oranında maddi olarak ücret fazlalığı, % 6,3 oranında insanların bakış açısı (estetik olarak), % 5,4

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

oranında doktor teşhisi, % 4,5 oranında gözlüğün oksitlenmesi, % 2,7 oranında diğer sorunlar, % 1,8 oranında gözlük alımında optisyenin davranışı cevabı alınmıştır.

Çizelge 7.17.

Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımında Karşılaştığı Sorunlar

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Maddi olarak ücret fazlalığı	25	22,3	22,3	22,3
Gözlük camının buğulanması	29	25,9	25,9	48,2
Gözlüğün oksitlenmesi	5	4,5	4,5	52,7
Gözlük camlarının kirlenmesi, tozlanması, parmak izi olması, camın kırılabilirliği	35	31,3	31,3	83,9
İnsanların bakış açısı (estetik olarak)	7	6,3	6,3	90,2
Gözlük alımında optisyenin davranışı	2	1,8	1,8	92,0
Doktorun teşhisi	6	5,4	5,4	97,3
Diğer	3	2,7	2,7	100,0
Toplam	112	100,0	100,0	

7.3.14. Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımında Karşılaştığı Sorunları Gidermede Önerisinin Olup Olmadığı

Araştırmaya katılan 100 kişi içinden 61'inin gözlük kullanımında karşılaştığı sorunları giderme ile ilgili önerisi varken, 35'inin gözlük kullanımında karşılaştığı sorunları giderme ile ilgili önerisi yoktur. Bireylerin 4'ü bu soruyu cevaplamamıştır. Oran olarak ele alırsak % 63,5'inin gözlük kullanımında karşılaştığı sorunları giderme ile ilgili önerisi varken, % 36,5'inin gözlük kullanımında karşılaştığı sorunları giderme ile ilgili önerisi yoktur.

Çizelge 7.18.

Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımında Karşılaştığı Sorunları Gidermede Önerisinin Olup Olmadığı

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Evet	61	61,0	63,5	63,5
Hayır	35	35,0	36,5	100,0
Toplam	96	96,0	100,0	
Cevapsız	4	4,0		
Genel Toplam	100	100,0		

7.3.15. Araştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımında Karşılaştığı Sorunu Giderme İle İlgili Önerileri

Araştırmaya katılan kişilerden gözlük kullanımında karşılaştığı sorunları gidermede önerisi olan çizelge 7.18'de görüldüğü gibi 61 kişi mevcuttur. Birden fazla seçeneğin işaretlenebilme serbestisi verilen gözlük

TÜRKOĞLU-TÜRKOĞLU-KAYA

kullanımında karşılaştığı sorunları giderme önerisi hakkında 61 kişiden toplamda 102 cevap alınmıştır. Araştırmaya katılanların verdiği cevaplara baktığımızda % 39,2 oranında fiyatlar daha uygun hale getirilebilir, % 28,4 oranında gözlükler nitelikler yönünden daha iyi hale getirilebilir, % 22,5 oranında estetik görünüm açısından daha iyi hale getirilebilir, % 6,9 oranında optisyenler müşteriye davranış konusunda eğitilebilir, % 2,9 oranında diğer öneriler cevabı alınmıştır.

Çizelge 7.19.

ştırmaya Katılanların Gözlük Kullanımında Karşılaştığı Sorunu Giderme İle İlgili Öneri

	Sayı	Yüzde	Geçerli Yüzde	Kümülatif Yüzde
Estetik görünüm açısından daha iyi hale getirilebilir	23	22,5	22,5	22,5
Fiyatlar daha uygun hale getirilebilir	40	39,2	39,2	61,8
Gözlükler nitelik yönünden daha iyi hale getirilebilir	29	28,4	28,4	90,2
Optisyenler müşteriye davranış konusunda eğitilebilir	7	6,9	6,9	97,1
Diğer	3	2,9	2,9	100,0
Toplam	102	100,0	100,0	

8. SONUÇ

Çalışmamızda gözlük kullananların % 66'sı fakülte/yüksek okul seviyesindedir. Buda bize eğitilmiş kişilerin daha çok gözlük kullandığını göstermiştir. Yaş ve kullandıkları gözlük türü karşılaştırıldığında 18-25 yaş aralığındaki genç nüfusun % 55,9 oranında uzağı göremediği, 40-60 yaş aralığındaki orta ve yaşlı nüfusun % 60 oranında yakını göremediği sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırmaya katılanların % 79'u görme bozukluğunu düzeltmek için kullanmaktadır. İkinci sırayı güneş ve zararlı ışıklardan korunmak alırken üçüncü sırayı ise estetik kaygılar almaktadır.

Yapılan örneklem ankete katılanların % 74'ü gözlük kullanımında sonuç alırken yani görme durumu iyi hale gelirken, %22'si ise sonuç alamamıştır. Öte yandan gözlük kullanıcıları en fazla doktor önerisi ve kendi isteği ile gözlük kullanmaktadır. Eğitim seviyesi ile gözlük kullanımını tavsiye edenler karşılaştırılınca eğitimi ne olursa olsun doktorun önerisi dikkate alındığı görülmektedir.

Çalışmamızın ana konusu itibariyle gözlük kullanıcılarının % 56'sı sorunla karşılaşmaktadır. Karşılaştıkları sorunların % 31,3'ü camların kirlenmesi, tozlanması, parmak izi şeklinde olduğu görülmüştür. Buda bize sorunun daha çok kullanıcının kendi hatasından dolayı olduğunu göstermektedir. Devamında ise % 25,9'u camların buğulanması, % 12,3'ü de

maddi olarak ücretin fazla olmasını sorun görmektedir. Ayrıca, İnsanların bakış açısı, Doktorun yanlış teşhisi, gözlüğün oksitlenmesi ve diğer şekilde sorunların var olduğu da görülmektedir.

Araştırmaya katılanların beklentileri ve çözüm önerileri ise % 39,2 fiyatların daha uygun hale getirilmesi, % 28,4 gözlüklerin niteliğinin artırılması, % 22,5 estetik görünüm açısından daha iyi hale getirilmesi, % 6,9 optisyenlerin müşteriye davranışı konusunda eğitilmesi uygundur şeklinde çıkmıştır.

Bu değerler ışığında gözlük kullanıcılarının sorunları olduğu ve beklentilerinin karşılanması doğrultusunda önerilerin bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

KAYNAKÇA

ALTIN, F.Gül.,(2008) “**Sağlık Sektöründe Bilgi Teknolojilerinin Uygulanması: İzmir Örneği**”, Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

AYDIN, A., TOKSOY, Y., ve ÇALDIRAN, Serdar (2005), “Türkiye’de Gözlükçülüğün Tarihsel Evreleri”, Editör: AFRASYAP, Lale., **Halkla İlişkiler ve Meslek Etiği**, Esen Ofset, s. 122.

BULUT, Müge., “**Türkiye’de Gözlük Sektörü**”, İTO, Temmuz 2004, <http://www.ito.org.tr/Dokuman/Sektor/1-98.pdf> (13.08.2012).

<http://www.medlinehastaneleri.com/hastanelerimiz/antalya/bolumlerimiz/goz-hastaliklari.html> (13.08.2012).

<http://www.ansiklopedim.info/?p=202> (14.09.2012).

<http://www.optiktunali.com.tr/v2/gozluk.html> (14.09.2012).

<http://www.turkiyegazetesi.com.tr/makaledetay.aspx?id=548797> (14.09.2012).

<http://www.ekonomik-cozum.com.tr/guncel-m/item/3412-turkiye-de-yilda-12-milyon-gozluk-tuketiliyor.html> (16.09.2012).

<http://www.cem-fa.com.tr/makale.php?i=3> (18.09.2012).

<http://www.timeturk.com/tr/2012/07/21/yilda-12-milyon-gozluk-tuketiliyor.html> (20.09.2012).

EK:1 Anket

**GÖZLÜK KULLANICILARININ SORUNLARI,
BEKLENTİLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ: ISPARTA ÖRNEĞİ**

1) Cinsiyetiniz?

- Erkek
 Kadın

2) Doğum yeriniz?

- Isparta Merkez
 Isparta Belediye
 Isparta Köy
 Isparta İlçe

3) Yaşınız?

- 18-25
 26-35
 36-40
 40-60
 60 ve üzeri

4) Eğitim durumunuz?

- İlköğretim
 Lise
 Fakülte/Yüksekokul
 Lisansüstü

5) Hangi tür gözlük kullanıyorsunuz?

- Uzağı göremiyorum (miyop)
 Yakını göremiyorum (presbiyopi)
 Uzağı göremiyorum (miyop) ve astigmat mevcut
 Yakını göremiyorum (presbiyopi) ve astigmat mevcut
 Diğer(belirtiniz)

6) Hangi tür optik gereç kullanıyorsunuz?

- Gözlük kullanıyorum.
 Lens kullanıyorum.
 Herhangi bir optik yardımcı kullanmıyorum.

7) Hangi periyodlar da göz doktoruna gidiyorsunuz?

- Altı Ay
 Bir yıl
 İki yıl
 Üç yıl
 Beş yıl
 Diğer (belirtiniz)

“Ankette sorulan diğer soruları lütfen gözlük kullanıcısı iseniz cevaplandırınız”

8) Gözlüğü hangi amaçla kullanıyorsunuz?

- Estetik Görünüm.
 Görme bozukluğunu düzeltmek.
 Güneş ve zararlı ışıklardan korunmak için
 Diğer (Lütfen belirtiniz):

9) Ne kadar süredir gözlük kullanıyorsunuz?

- 1 aydan daha az
 1-6 ay
 6-1 yıl
 1-3 yıl
 3-6 yıl
 6-8 yıl
 8-10 yıl
 10 yıl ve üzeri

10) Gözlük kullanımı görme durumunuzu iyi hale getirdi mi?

- Evet
 Hayır

11) Gözlük kullanımına nasıl karar verdiniz?

- Doktor önerisiyle.
 Optisyen tavsiyesiyle
 Kendi isteğimle
 Diğer (Lütfen belirtiniz)

12) Gözlük kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşılıyor musunuz?

- Evet
 Hayır
(Cevabınız hayır ise 13. soruyu yanıtlayınız)

13) Gözlük kullanımında hangi sorunlarla karşılaşılıyorsunuz? (en fazla üç tane şık sıralayınız)

- Maddi olarak ücret fazlalığı
 Gözlük camının buğulanması
 Gözlüğün oksitlenmesi
 Gözlük camlarının kirlenmesi, tozlanması, parmak izi olması, camın kırılabilirliği
 İnsanların bakış açısı (estetik olarak)
 Gözlük alımında optisyenin davranışı
 Doktorun teşhisi
 Optisyenin teknik hatası
 Diğer (belirtiniz)

14) Gözlük kullanımında karşılaştığımız sorunu gidermede öneriniz varmı?

- Evet
 Hayır
(Cevabınız hayır ise 15. soruyu cevaplamayınız)

15) Gözlük kullanımında karşılaştığımız sorunu gidermede öneriniz nedir? (en fazla üç tane şık sıralayınız)

- Estetik görünüm açısından daha iyi hale getirilebilir.
 Fiyatlar daha uygun hale getirilebilir.
 Gözlükler nitelik yönünden daha iyi hale getirilebilir.
 Optisyenler müşteriye davranış konusunda eğitilebilir.
 Diğer (belirtiniz)